

«Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda yo'l qo'yiladigan
ba'zi xato va kamchiliklar haqida»

Botirov Norqobil

Samarqand viloyati Narpay tumani XTB ga qarashli 69- umumiy o'rta ta'lim maktabi
Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda yo'l qo'yiladigan ba'zi xato va kamchiliklar haqida so'z boradi
Kalit so'zlar: Umumiy o'rta ta'lim, matematika, o'quvchi, tenglama.

Barchamizga ma'lumki, ko'pchilik kishilar hayotlari davomida o'zlari bilib-bilmay qilib qo'yishadigan xatoliklarini sezmaslikka, ularni tezroq esidan chiqarib yo'borishga intilishadi, ularga unchalik ham e'tibor berishmaydi. O'quvchilarning aksariyat qismi ham bundan mustasno emas: Ular ham o'qish davrida o'quv faoliyatlari bilan bog'liq yo'l qo'yishadigan xatoliklariga befarq bo'lishadi, unchalik ham xafa bo'lishmaydi. Bu esa eng yomon odatlardan biridir. Shuning uchun ham o'quvchilar tomonidan darsda va mustaqil ishlarni bajarishda o'quvchilar tomonidan yo'l qo'yiladigan xato va kamchiliklarga muntazam ravishda ularning o'zlarining e'tiborini qaratib borish o'qitish jarayonining zarur elementi bo'lishi kerak.

Quyida o'quvchilar bilan xato va kamchilikla ustida ishlash maqsadida ularga taklif qilish mumkin bo'lgan shunday mashqlardan misol keltiramiz. Bunda qavs ichida xatolikni yuzaga kelishi sabablari ko'rsatilgan.

1) Ifoda ko'paytuvchilarga to'g'ri ajratilganmi?

$$9a^4b^4+12 a^4b^5+ 3a^2b^3=3a^2b^3(3a^2b+4a^2b^2)$$

(ko'phadning biror hadi umumiy ko'paytuvchi sifatida qavsdan tashqariga chiqarilganda uning o'rniga 1 soni qo'yilmay qoladi. Aslida esa natija:

$$9a^4b^4+12 a^4b^5+ 3a^2b^3=3a^2b^3(3a^2b+4a^2b^2+1)$$
 ko'rinishda bo'lishi kerak)

2) Isbotlash to'g'ri bajarilganmi?

$$(3 - \frac{7}{2})^2=(4 - \frac{7}{2})^2; \quad 3 - \frac{7}{2}=4 - \frac{7}{2} \quad 3=4$$

Bunday mashqlarning isbotlash shartlarining to'g'ri ekanligini aniqlash (o'rnatish) uchun yaxshi sabab bo'ladi. Isbotlashning to'g'ri bo'lishi esa bir vaqtda quyidagi ikki shartning bajarilishi zarur va yetarli: a) isbotlashning boshlang'ich qadami (isbotlash asosida) chin jumla bo'lishi lozim; b) isbotlanishi talab qilingan tasdiq isbot asosidan kelib chiqishi lozim. Bu shartlardan biri bajarilmay qolsa ham isbotlash to'g'ri bo'lmaydi. Yuqorida keltirilgan isbotda bu shartlarning ikkinchisi bajarilmagan: isbotlanishi kerak bo'lgan jumla birinchisidan isbot asosida kelib chiqmaydi. Chunki bu yerda keltirib chiqarish zanjiri uzilishga ega: $(3 - \frac{7}{2})^2=(4 - \frac{7}{2})^2$ jumlasidan $3 - \frac{7}{2}=4 - \frac{7}{2}$ jumlasini kelib chiqadi. Agar keltirilgan isbotning so'ngi ikki hadi (jumlasini) $3 - \frac{7}{2}=4 - \frac{7}{2}$ va $3=4$ qaralsa, so'ngi natija to'g'ri chiqarilgan. Lekin undan oldingi had yolg'on bo'lganligi uchun $3=4$ hadi ham chin bo'la olmaydi. Demak, so'ngi had ham yolg'on.

3) O'quvchilar $\lg x^4+\lg(x+4)^4=4\lg 3$ tenglamani odatda quyidagicha yechishadilar:

$$4\lg x+4\lg(x+4)=4\lg 3 \text{ yoki } \lg x+\lg(x+4)=\lg 3$$

$$\lg x(x+4)=\lg 3, \quad x^2+4x-3=0, \quad x_{1,2}=2\pm\sqrt{7}$$

Shundan so'ng topilgan ikkala ildiz ham berilgan tenglamani qanoatlantirishi tekshiriladi va tenglamani yechish shu bilan tugallanadi. Aslida esa berilgan

tenglamani $x_3=-3$ va $x_4=-1$ ildizlari ham qanoatlantiradi. Bu ildizlarning e'tibordan chetda qolishiga sabab $x(x+4)>0$ holini qarab, $x(x+4)<0$ holini qaramasligidir. Ikkinchi holda hosil qilinadigan $x(x+4)=3$ yoki $x^2+4x+3=0$ tenglamadan $x_3=-3$ va $x_4=-1$ ildizlari topiladi.

Ma'lumki, matematikani o'qitishning tajribasida asosan, ikkita metod qo'llaniladi: o'quv materialini tayyor holda o'quvchilarga yetkazish metodi va evristik metod. Shu metodlarga mos holda o'qituvchining o'qitish jarayonidagi roli ham turlicha bo'ladi. Birinchi metod qo'llanilganda o'qituvchi axborot manbai sifatida qatnashib, o'quv materialini o'quvchilarga qisqa vaqtda, lo'nda va aniq tarzda yetkazadi. Ikkinchi metod qo'llanilganda esa o'qituvchi u yoki bu muammoni hal qilishga o'quvchilarni o'z ko'rsatmalari, tavsiyalari bilan yo'llab, ularning tafakkurlarini o'yg'atadi.

Bilamizki, ikkinchi metod qo'llanilganda turli shu jumladan, to'g'ri va noto'g'ri mulohazalar bildiriladi. Bunda o'qituvchilar o'quvchilar tomonidan bildirilayotgan fikrlarning noto'g'ri yo'lda ketayotganliklarini bilsa ham sabr qilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki dars jarayonida yo'l qo'yiladigan xatoliklar butun sinf bilan birgalikda topilsa, tahlil qilinsa, xatoliklar o'quvchilar xotirasida uzoqroq saqlanishi yaxshi ma'lum. Bunday ishlarning natijasi esa o'quvchilarning o'zlarini nazorat qilishga o'rgatish uchun xizmat qilishi shubhasiz.

Sizning matematika fanini chuqur o'rganishingizda shu qo'llanma oz bo'lsa ham yordam beradi degan umiddaman.

ADABIYOTLAR:

- [1] Mamatov, J. (2020). Matematika fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirish va kasbiy faoliyatga yo'naltirishning pedagogik shartlari. *Журнал математики и информатики*, (1).
- [2] Umarova, U. (2021). ZAMONAVIY UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA TESKARI TRIGONOMETRIK FUNKSIYALAR MAVZUSIDA MISOLLAR YECHISHDA YO'L QO'YILADIGAN XATOLAR. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 8(8).
- [3] Mamatov, J., & Yo'ldoshev, A. (2021). MATEMATIK TA'LIMDA AXBOROT-KOMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. *Журнал математики и информатики*, 1(3).
- [4] Ergashev, U. (2021). TA'LIMDA INTELLEKTUAL O'QITISH TIZIMLARINI QO'LLASHNING